

O Impacto das Flutuações Cambiais nas importações brasileiras

The Impact of Exchange Rate Fluctuations on Brazilian Imports
El Impacto de las Fluctuaciones Cambiarias en las Importaciones Brasileñas

Chrystian Henrique Oliveira de Andrade¹

chrystian.andrade01@fatec.sp.gov.br

Renato Gomes da Silva Vieira¹

renato.vieira@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

Ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC -Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Recebido

Received

Recibido

12 mai. 2025

May 12, 2025

12may. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

18 out. 2025

Oct 18, 2025

18 ocu. 2025

Publicado

Published

Publicado

25 out. 2025

Oct 25, 2025

25 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20170985

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41347

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumo:

Este estudo investiga o impacto das flutuações cambiais nos diversos setores da economia brasileira, com o objetivo de demonstrar como essas variações afetaram a balança comercial do país no primeiro semestre de 2024. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, quantitativa e descritiva, baseada em dados econômicos oficiais, e associa as oscilações da taxa de câmbio a eventos econômicos específicos, como crises nacionais e mudanças no valor do dólar. Os resultados indicam que, em períodos de valorização do real, as importações tendem a crescer, enquanto a desvalorização favorece as exportações, embora encareça os insumos importados. Conclui-se que as flutuações cambiais representam uma barreira significativa ao comércio internacional brasileiro, exigindo estratégias eficazes de mitigação e monitoramento contínuo para manter a competitividade no mercado global.

Palavras-chave: Flutuação cambial; Importações brasileiras; Câmbio; Economia.

Abstract:

This study investigates the impact of exchange rate fluctuations on various sectors of the Brazilian economy, aiming to demonstrate how these variations affected the country's trade balance during the first half of 2024. The research adopts a qualitative, quantitative, and descriptive approach, based on official economic data, and links exchange rate oscillations to specific economic events, such as domestic crises and changes in the dollar's value. The findings show that, during periods of appreciation of the Brazilian real, imports tend to increase, whereas depreciation boosts exports, albeit raising the cost of imported inputs. It is concluded that exchange rate fluctuations represent a significant barrier to Brazilian international trade, requiring effective mitigation strategies and continuous monitoring to maintain competitiveness in the global market.

Keywords: Exchange rate fluctuation; Brazilian imports; Currency; Economy.

Resumen:

Este estudio investiga el impacto de las fluctuaciones cambiarias en diversos sectores de la economía brasileña, con el objetivo de demostrar cómo estas variaciones afectaron la balanza comercial del país durante el primer semestre de 2024. La investigación adopta un enfoque cualitativo, cuantitativo y descriptivo, basado en datos económicos oficiales, y relaciona las oscilaciones del tipo de cambio con eventos económicos específicos, como crisis internas y variaciones en el valor del dólar. Los resultados indican que, en períodos de apreciación del real brasileño, las importaciones tienden a aumentar, mientras que la depreciación favorece las exportaciones, aunque encarece los insumos importados. Se concluye que las

fluctuaciones cambiarias representan una barrera significativa para el comercio internacional brasileño, exigiendo estrategias eficaces de mitigación y un monitoreo constante para mantener la competitividad en el mercado global.

Palabras clave: *Fluctuación cambiaria; Importaciones brasileñas; Tipo de cambio; Economía.*

1. INTRODUÇÃO

No mercado cambial, a volatilidade das taxas de câmbio exerce um papel crucial no equilíbrio da balança comercial global, refletindo com precisão as ações econômicas e políticas das nações. Este artigo tem como objetivo compreender de que forma essa importante variável econômica influencia diretamente diversos setores da economia, afetando o comércio exterior e, conseqüentemente, a dinâmica econômica nacional.

Considerando que o cenário econômico global está em constante transformação, o estudo propõe-se a analisar como tais mudanças influenciam as flutuações cambiais. Para isso, busca-se inicialmente conceituar a taxa de câmbio e evidenciar sua relevância como elemento fundamental nas relações comerciais internacionais.

As variações cambiais refletem tanto fatores internos quanto externos, sendo influenciadas por políticas monetárias, balança comercial, taxas de juros e reservas internacionais. É essencial que organizações e gestores compreendam a dinâmica dessas flutuações, de modo a garantir a estabilidade das operações no mercado internacional brasileiro.

No contexto brasileiro, cuja economia apresenta forte dependência do comércio exterior, as alterações na taxa de câmbio impactam significativamente as importações. Como país emergente, o Brasil mostra-se particularmente vulnerável a essas flutuações, dada sua necessidade de importar insumos e produtos essenciais para diversos segmentos econômicos.

Quando ocorre a valorização do real em relação a moedas estrangeiras, as importações tornam-se mais acessíveis, aumentando o poder de compra externo. Em contrapartida, a desvalorização da moeda nacional eleva o custo dos produtos importados, reduzindo o interesse dos importadores e pressionando a produção nacional.

Esse cenário representa um dos principais desafios enfrentados pela economia brasileira, dada a ampla gama de produtos importados, que vão desde matérias-primas até bens de consumo final. O impacto das flutuações cambiais nas importações não se dá de forma isolada: está interligado a fatores como inflação, competitividade da indústria nacional e políticas públicas voltadas à regulação do comércio exterior.

Diante desse contexto, o presente estudo busca discutir como as flutuações cambiais se constituem em barreiras ao comércio internacional, afetando diretamente importadores e exportadores. Para tanto, serão analisados dados referentes ao primeiro semestre de 2024, com o intuito de demonstrar de que maneira essas variações cambiais influenciam a competitividade brasileira no cenário global.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO DE MERCADO DE CÂMBIO E FLUTUAÇÃO CAMBIAL

O conceito de mercado de câmbio refere-se a um "ambiente virtual" global de compra e venda de moedas estrangeiras, no qual as instituições financeiras internacionais realizam transações comerciais com moedas estrangeiras. O termo surgiu em 1808 com a criação do Banco do Brasil, o primeiro banco brasileiro, estabelecido pela família real logo após sua chegada ao Brasil.

A questão central no conceito de câmbio é o seguinte: ele representa o preço de uma moeda em relação a outra no mercado internacional. Por exemplo, no caso do Brasil, o valor do real é constantemente comparado ao dólar, que é a principal moeda de referência no mercado mundial.

Por muitos anos, o Brasil adotou o regime de câmbio fixo, uma medida amplamente adotada na América Latina, visando a redução dos preços dos produtos internacionais e o controle da inflação local. Esse regime foi eficaz na redução das importações, mas se mostrou uma barreira significativa para as exportações, resultando em grandes déficits na balança comercial, com algumas perdas chegando a cerca de 720 milhões de dólares ao final do período. Diante desses déficits, o Brasil passou a depender de investimentos estrangeiros.

Com a implementação do Plano Real em 1994 e a subsequente transição para o regime de câmbio flutuante em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil adotou um sistema de câmbio flexível, que permanece em vigor até hoje. O mercado cambial brasileiro utiliza o modelo de flutuação cambial denominado "flutuação suja". Esse modelo permite que o Banco Central intervenha no mercado sempre que necessário, controlando as flutuações da moeda, mas de forma indireta, por meio de fiscalização e observação.

Embora o termo "flutuação cambial" seja frequentemente associado a incertezas e imprevisibilidade, ele reflete, na realidade, a dinâmica da oferta e da demanda. Como todo regime monetário, o câmbio flutuante tem pontos fortes e fracos. Um de seus principais benefícios é a descentralização do foco econômico do país, permitindo que o Brasil foque em questões econômicas que possibilitem a manutenção da estabilidade cambial, sem a necessidade de um controle rígido da taxa de câmbio estabelecida pelo governo.

O Brasil enfrentou períodos turbulentos até 2003. Contudo, de 2004 a 2011, houve uma apreciação do real, impulsionada pela crescente demanda mundial por commodities. O país experimentou um aumento significativo nas exportações, com a moeda brasileira alcançando o valor de R\$ 1,56 para US\$ 1,00, o menor valor desde a adoção do regime flutuante, o que fortaleceu o poder de compra do real, com um valor efetivo de 70%. A partir de 2012, o real entrou em um ciclo de depreciação, mas com um desempenho relativamente mais estável em comparação com os períodos anteriores.

Em resumo, o Brasil vivenciou diferentes regimes cambiais ao longo do tempo, adotando abordagens variadas para gerenciar o câmbio. As flutuações cambiais, portanto, refletem tanto mudanças no mercado financeiro global quanto decisões internas relacionadas à política econômica do país.

2.2 AS VARIAÇÕES CAMBIAIS NAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE DE JANEIRO A JULHO

Neste capítulo, serão apresentados os dados da balança comercial brasileira de janeiro a julho de 2024, com base nos relatórios mensais disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com foco nas variações cambiais e suas implicações para as importações.

A balança comercial é composta pelas importações e exportações, que representam as compras e vendas internacionais de mercadorias tangíveis produzidas pelos setores primário e secundário da economia de um país. Quando as exportações superam as importações em termos monetários, resulta em um superávit na balança comercial (Silva, 2019).

Tabela 1 - Balança comercial brasileira de janeiro a julho de 2024

Mês	Exp Valor US\$ Milhões	Exp Média US\$ Milhões	Imp Valor US\$ Milhões	Imp Média US\$ Milhões
07/2024	30.918,7	1.344,3	23.279,1	1.012,1
06/2024	28.765,8	1.438,3	22.381,4	1.119,1
05/2024	30.201,1	1.438,1	21.875,2	1.041,7
04/2024	30.478,2	1.385,4	21.881,8	994,6
03/2024	27.710,7	1.385,5	20.494,6	1.024,7
02/2024	23.419,2	1.232,6	18.222,5	959,1
01/2024	26.708,4	1.214,0	20.511,8	932,4

Fonte: Receita Federal (2024)

Tabela 2 - Preço médio do dólar no período cotado

Mês	Valor médio de VENDA US\$	Valor médio de COMPRA US\$
07/2024	5,3630	5,3624
06/2024	5,1423	5,1417
05/2024	5,1746	5,1740
04/2024	4,9937	4,9931
03/2024	4,9710	4,9704
02/2024	4,8765	4,8759
01/2024	4,9397	4,9391

Fonte: Receita Federal (2024)

2.2.1 JANEIRO

Em janeiro, o dólar registrou R\$ 4,93. As exportações brasileiras foram beneficiadas pela desvalorização do real, o que tornou os produtos nacionais mais competitivos no mercado internacional. No entanto, as importações não cresceram na mesma proporção. O agronegócio, ainda em entressafra da soja, reduziu a demanda por insumos importados, impactando negativamente o volume de compras externas nesse setor (MDIC, 2024).

2.2.2 FEVEREIRO

Com o dólar cotado a R\$ 4,87 em fevereiro, houve um leve recuo tanto nas importações quanto nas exportações em comparação a janeiro. A estabilidade do câmbio em relação ao mês anterior foi um fator-chave. No entanto, o comércio teve um desempenho crescente, com o primeiro bimestre de 2024 registrando números recordes em comparação aos anos anteriores. Além disso, houve uma melhoria nos setores de agropecuária, indústria extrativa e produtos da indústria de transformação, que se preparavam para os meses seguintes (MDIC, 2024).

2.2.3 MARÇO

Em março, o dólar permaneceu estável em R\$ 4,93. No entanto, houve uma queda mundial nos preços da soja e do petróleo, além do feriado da Semana Santa, que coincidiu com a Páscoa, o que é um fenômeno raro. O início da safra exigiu menos insumos, como fertilizantes e maquinário. Apesar da desaceleração em março, o trimestre registrou superávits recordes (MDIC, 2024).

2.2.4 ABRIL

Abril registrou aumentos tanto nas importações quanto nas exportações, com um crescimento de 5,7% nas exportações e de 2,2% nas importações. O primeiro quadrimestre de 2024 teve um superávit histórico. Os produtos mais exportados foram, novamente, o petróleo, e, pela primeira vez, o açúcar, o que compensou o fim da safra da soja e a crise argentina no setor automobilístico. Segundo o MDIC, os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul só começaram a impactar os números a partir de maio (MDIC, 2024).

2.2.5 MAIO

Em maio, a balança comercial brasileira registrou um superávit de US\$ 8,534 bilhões, impulsionado pelo aumento nas exportações de petróleo, soja e minério de ferro, cujas demandas globais aumentaram. Esse aumento nas exportações ajudou a equilibrar o impacto das flutuações cambiais, uma vez que o preço do dólar permaneceu relativamente estável, apesar da alta em relação ao mês anterior (MDIC, 2024).

2.2.6 JUNHO

Em junho, o dólar ultrapassou a marca de R\$ 5,17. As importações se mantiveram principalmente no setor agropecuário, que foi o que mais cresceu naquele mês, embora tenha registrado queda nas exportações. No entanto, as exportações brasileiras bateram recordes, principalmente impulsionadas pelas vendas de minério de ferro, minerais betuminosos e produtos da indústria de transformação (MDIC, 2024).

2.2.7 JULHO

Em julho, houve uma recuperação nas importações, com o dólar estabilizado em R\$ 5,54. A retomada de grandes projetos de infraestrutura e a preparação para novas safras incentivaram o aumento das compras externas de maquinário e insumos. A estabilização do câmbio, juntamente com o aumento das exportações, criou um ambiente mais favorável às importações, revertendo parcialmente a tendência de maior crescimento das exportações observada nos meses anteriores (MDIC, 2024).

Como demonstrado neste capítulo, o Brasil manteve uma evolução constante, raramente registrando declínios. Essa estabilidade sugere que, em tempos de estabilidade cambial, o crescimento econômico é mais previsível e menos afetado por variações cambiais, com as exportações brasileiras se mantendo em trajetória de crescimento, e a indústria de transformação desempenhando um papel fundamental nas importações.

3. MÉTODO

Este estudo adota uma abordagem metodológica mista, combinando análises qualitativas e quantitativas, com o objetivo de compreender por que as flutuações cambiais se configuram como barreiras ao comércio internacional. Inicialmente, foi realizada uma análise documental com o propósito de identificar as principais variações nos valores da balança comercial brasileira ao longo do período analisado.

Foram utilizadas fontes acadêmicas, como artigos científicos, além de sites especializados e confiáveis que disponibilizam dados econômicos e comerciais atualizados. Essa estratégia permitiu uma contextualização mais precisa das razões pelas quais as oscilações cambiais representam entraves ao comércio exterior.

Os dados referentes às taxas de câmbio e ao volume de importações brasileiras foram coletados de fontes oficiais e especializadas, abrangendo o período de janeiro a julho de 2024. Essas informações foram organizadas e submetidas a uma análise qualitativa, relacionando as variações cambiais a eventos econômicos específicos de cada mês, como crises nacionais e alterações no valor do dólar.

A metodologia incluiu também uma análise descritiva, voltada à identificação de padrões e tendências nas importações brasileiras em resposta às flutuações cambiais. Essa abordagem permitiu compreender de que forma as mudanças na taxa de câmbio impactam os custos de importação e o volume de compras externas, revelando as reações do mercado diante das oscilações da moeda nacional.

O foco central do estudo está na relação entre a taxa de câmbio e as importações brasileiras, oferecendo uma visão detalhada dos efeitos das flutuações cambiais sobre o comércio exterior do país. A análise qualitativa contribuiu para a compreensão do comportamento do mercado e reforçou a tese de que as variações cambiais representam barreiras significativas às operações comerciais internacionais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo possibilitou a identificação da origem dos termos *flutuação cambial* e *mercado de câmbio*, oferecendo uma contextualização histórica e conceitual fundamentada. O mercado de câmbio é compreendido como um ambiente virtual global destinado à compra e venda de moedas estrangeiras, no qual instituições financeiras realizam transações com moedas internacionais. O termo *câmbio*, por sua vez, refere-se ao valor de uma moeda em relação a outra no contexto do mercado internacional.

A história bancária do Brasil remonta a 1808, com a criação do Banco do Brasil pela família real portuguesa. Desde então, o país passou por diferentes regimes cambiais, sendo o câmbio fixo predominante até meados da década de 1990, quando foi adotado o regime de câmbio flutuante, ainda vigente.

Com base nos métodos aplicados, foi possível constatar que as barreiras comerciais derivadas das flutuações cambiais resultam, em grande medida, das estratégias adotadas por empresas para mitigar prejuízos financeiros. Um exemplo claro é a redução das importações em períodos de alta do dólar, com o objetivo de preservar as margens de lucro frente ao aumento dos custos.

A pesquisa qualitativa e descritiva permitiu analisar a evolução das taxas de câmbio da moeda norte-americana (US\$) frente ao real (BRL), conforme apresentado a seguir:

Figura 1 – Preço do Dólar de janeiro a julho de 2024

Fonte: Pacific Exchange Rate Service – University of British Columbia (2024)

A análise da Figura 1 revela uma tendência de alta significativa no valor do dólar durante o período analisado. Tal movimento provocou alterações perceptíveis na balança comercial brasileira, sobretudo nos meses subsequentes aos aumentos cambiais. As importações, diante desse cenário, concentraram-se em setores específicos da economia, evidenciando um comportamento de estabilidade seletiva nos períodos de valorização da moeda norte-americana.

Pode-se afirmar que a variação da taxa de câmbio impacta diretamente não o crescimento da indústria de forma generalizada, mas sim quais setores específicos irão prosperar ou retrair. Enquanto determinados segmentos apresentam retração diante da valorização do dólar, outros ganham força e conseguem elevar os níveis de importações e exportações, muitas vezes compensando déficits de áreas em declínio.

Com a aplicação da metodologia proposta, observou-se que o comércio exterior brasileiro se manteve, no geral, em uma trajetória de evolução contínua, mesmo com oscilações cambiais. O país raramente apresentou declínios significativos durante o período analisado. Em contextos de relativa estabilidade cambial, o crescimento econômico demonstrou-se resiliente, ainda que sujeito a variações pontuais no valor do dólar. Destaca-se, nesse contexto, a indústria de

transformação como um dos principais vetores de crescimento das exportações, consolidando-se como elemento central no sistema de importações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo sobre o impacto das variações cambiais nas importações e exportações brasileiras evidenciou a relevância dessa variável econômica para o comércio exterior do país. As oscilações na taxa de câmbio influenciam diretamente os custos e a competitividade dos produtos brasileiros, tanto no mercado internacional quanto no doméstico, afetando o volume de bens importados e exportados.

Durante períodos de valorização do real, as importações tendem a aumentar, favorecidas pela ampliação do poder de compra em moeda estrangeira. Por outro lado, a desvalorização da moeda nacional favorece as exportações, ao tornar os produtos brasileiros mais competitivos no exterior, embora encareça os insumos importados, o que pode comprometer a produção interna. Essa dinâmica reforça a importância de políticas econômicas que mitiguem os efeitos das flutuações cambiais, promovendo maior estabilidade para o setor produtivo nacional.

A partir das análises realizadas, conclui-se que a taxa de câmbio exerce influência decisiva sobre o desempenho do comércio exterior brasileiro. Conforme demonstrado, as variações cambiais interferem na rentabilidade e nas estratégias das empresas, impactando diferentes setores de forma desigual — enquanto alguns sofrem retrações, outros se beneficiam e apresentam crescimento. Tal comportamento evidencia o caráter volátil do mercado brasileiro e a necessidade de adaptação constante diante de um cenário econômico internacional instável.

Este estudo teve como principal objetivo compreender como as flutuações cambiais afetam diretamente diversos setores da economia brasileira, com ênfase na sua influência sobre o comércio exterior. Os resultados confirmaram a importância da taxa de câmbio como um fator determinante para a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global, alinhando-se aos objetivos propostos no início da pesquisa.

Os dados indicam que, em contextos de valorização cambial, as importações crescem devido ao aumento do poder de compra em moeda estrangeira. Em contrapartida, a desvalorização do real beneficia as exportações, embora encareça os custos de produção devido à maior dependência de insumos importados. Essa complexidade reforça a necessidade de atenção por parte das empresas e do governo às políticas cambiais, a fim de manter a competitividade externa e o equilíbrio da balança comercial.

Entre as limitações deste estudo, destaca-se a restrição de acesso a fontes e dados atualizados, o que dificultou uma análise mais aprofundada e abrangente. Além disso, a pesquisa concentrou-se no primeiro semestre de 2024, o que limita a generalização dos resultados para outros períodos ou setores econômicos. O comportamento cambial é influenciado por diversos fatores conjunturais e pode apresentar dinâmicas diferentes ao longo do tempo.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação da análise para períodos mais extensos e a inclusão de diferentes ciclos econômicos e setores produtivos, o que permitirá uma compreensão mais robusta e detalhada dos efeitos prolongados das flutuações cambiais. Sugere-se também a realização de estudos comparativos entre empresas que adotam estratégias de mitigação cambial, como o hedge, e aquelas que não utilizam tais instrumentos, de modo a identificar práticas mais eficazes para a redução dos impactos negativos das variações cambiais. Por fim, seria pertinente explorar como ajustes nas políticas monetárias podem contribuir para uma maior estabilidade econômica diante da volatilidade cambial.

REFERÊNCIAS

GOLDSMITH, R. **Brasil 1850-1984: desenvolvimento financeiro sob um século de inflação**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1986.

LUPORINI, V.; SOUZA, D. P. E. F. **A política cambial brasileira de facto: 1999-2015**. São Paulo: [s.n.], [s.d.].

SICSÚ, J. **Flutuação cambial e taxa de juros no Brasil**. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 518–523, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-31572002-1364>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, S. C. D.; FILIPE, S. S.; VASCONCELOS, Z. **Impacto das flutuações cambiais nas exportações do agronegócio brasileiro: uma análise de 2018 a 2024**. Revista Multidisciplinar UNIPACTO. Disponível em: <http://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/2735>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, V. C. **O impacto das flutuações cambiais na balança comercial**. ProQuest Dissertations Publishing. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/f07d5c741d1582bdeeb0c37452969caf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 9 set. 2024.

WEISSENBERG, P. P. S. **Previsão cambial e paridade do poder de compra em países emergentes**. 2011. 45 f. Dissertação (Mestrado em Macroeconomia e Finanças) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Orientador: Prof. Waldyr Dutra Areosa. Disponível em: https://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/17_set_2021_1912192_2021_Completo.pdf. Acesso em: 12 set. 2024.

ZILIO, M.; BRUM, L. A. **Aspectos da evolução do câmbio no Brasil: 1990–2011**. Disponível em: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/138_348.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."